

EKOLOGIK VAZIYATLARNING RIVOJLANISH YO‘NALISHLARI VA EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH YO‘LLARI

Xodjaeva G.A.

Qoraqalpogʻ davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20465110>

***Annotatsiya.** Maqolada O‘zbekiston Respublikasidagi ekologik vaziyatlarning rivojlanish yo‘nalishlari, ekologik xavfsizlikni ta‘minlash yo‘llari va tabiatni muhofaza qilish va tabiatdan samarali foydalanishning iqtisodiy mexanizmlarini yaratishga alohida e‘tibor qaratilgan.*

***Kalit so‘zlar:** ekologik vaziyat, ekologik xavfsizlik, tabiat, tabiatni muhofaza qilish, tabiatdan samarali foydalanish, iqtisodiy mexanizm.*

Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida ya‘ni tabiat bilan jamiyat o‘rtasidagi munosabatlarning keskinlashganligi tabiat va uning resurslaridan oqilona foydalanishni taqozo etadi. Ayniqsa, bozor iqtisodiyotiga o‘tish davrida tabiatni muhofaza qilish va tabiatdan samarali foydalanishning iqtisodiy mexanizmlarini yaratishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi, aholining sog‘lomligi, atrof-muhit muhofazasi va tabiatdan foydalanishning holati bilan chambarchas bog‘liqdir.

Tabiatda yuz berayotgan ijobiy va salbiy o‘zgarishlarni turli sohalar o‘rganadi, lekin ular orasida iqtisodiy jihatdan o‘rganish jiddiy ahamiyat kasb etadi. Chunki, iqtisodiy nuqtayi nazardan o‘rganish natijalari aniq miqdoriy ko‘rsatkichlar asosida insonning xo‘jalik faoliyatiga baho beradi.

Ekologik vaziyatlarning tadrijiy (dinamik) o‘zgarishini o‘rganish natijalariga ko‘ra, respublika hududida ularning bir necha ustuvor yo‘nalishlari ajratiladi: 1) maydoni jihatidan muntazam kengayib boruvchi, 2) quyi (oddiy) vaziyatdan yuqori (murakkab) vaziyatga barqaror o‘tib boruvchi, 3) barqaror o‘zgarimas, 4) murakkab vaziyatdan oddiy vaziyatga qarab o‘zgaruvchi, 5) majmualiy tadrijiy [2].

Ekologik vaziyatlarning aksariyati maydoni jihatdan kengayib, muntazam ravishda rivojlanib boradi. Bu hol vaziyatni kuchaytiruvchi omillarning tadrijiy

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASINIŇ AHMIYETLI MASHQALALARI HÄM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasidagi respublikaliq ilimiy-ämeliy konferenciya**

o‘zgaruvchanligi bilan bog‘liq. Antropogen omilning beto‘xtov keng miqyosdagi ta’siri vaziyatni makonda kengayib borishini ta’minlaydi. Yangi konlarini ochish maqsadida burg‘ulash ishlarining muntazam rivojlantirilishi o‘rtacha ekovaziyatni keskin vaziyat bilan almashishi va uning hududda progressiv ravishda kengayib borishiga ta’sir etmoqda.

Quyi qulay ekovaziyatni yuqori darajadagi murakkab vaziyatlar bilan almashishi ayrim arellarda sodir bo‘ladi. Quyi Amudaryoda 1961-yildan e’tiboran gidroekologik vaziyatning tobora murakkablashuvi tufayli tabiiy muhit eng qulay vaziyatdan (1961 y.) falokat darajaga qadar (1976-1990-yillar) o‘zgardi [4]. O‘zgarish bir yo‘nalishda davom etib, barcha vaziyatlar darajalari bir-birlarini birin-ketin almashtirib borgan. Barqaror o‘zgarish Amudaryoda suv sarfining kamayishi va minerallasuv darajasi oshib borishi bilan bog‘liq bo‘lgan. Falokat darajaning eng daxshatlisi Orol dengizida yuz berdi. Qisqa vaqt mobaynida (1961-2022-yillar) uning sathi 30 m pasaydi, ya’ni har yili 0,5-1 m tushib borgan. Berk havzalar bu katta ko‘rsatkich [5].

Barqaror ekovaziyat faqat ayrim kichik ekotizimlar uchun xos. Bu ekotizimlarda tabiiy va antropogen omillar vaziyat o‘zgarishiga deyarli ta’sir qilmaydi yoki ularning barqarorligi kuchli bo‘ladi. Baland tizma tog‘larning suv ayirgich qismlari (glyatsialnival mintaqada) insonning xo‘jalik faoliyati nihoyatda chegaralangan, faqat ayrim alpinistlar va muzshunoslar ma’lum joylardagina ish olib boradilar. Ularning faoliyati tabiiy muhit o‘zgarishiga olib kelmaydi.

Murakkab ekovaziyatning oddiy vaziyatga qarab o‘zgarishi insonni tabiiy muhitni maqsadga muvofiq yo‘nalishda qayta o‘zgartirish va landshaft jarayonlarini barqaror boshqarishi bilan bog‘liq. Keyingi vaqtlarda sanoat oqava suvlarining katta qismini tozalashga erishilganligi tufayli Chirchiq va Ohangaron daryolari suvlarini muayyan darajada tozalashga erishildi. Shuningdek, atmosfera havosiga chiqarilayotgan sanoat chiqindilarining miqdorini respublika miqyosida kamayib

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASINIŇ AHMIYETLI MASHQALALARI HÄM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasındađı respublikalıq ilimiy-ämeliy konferenciya**

borayotganligi va boshqa ijobiy o‘zgarishlar atrof-muhit tozalanishi va insonning yashash sharoitlari qulayligining ortib borishida sezilmoqda [1].

Majmualı tadrijiy ekovaziyat sanoat, transport, qurılısh va qishloq xo‘jaligi rivojlangan hududda tarkib topadi, shakllanadi va rivojlanadi. Hududda xo‘jalikning turli tarmoqlari mavjud bo‘lganligi tufayli atrof-muhitga ta‘siri ham turli darajada sodir bo‘ladi. Natijada ma‘lum xududda bir necha darajali ekovaziyatlar yuzaga keladi va shakllana boshlaydi. Ta‘sir darajasi, muntazamligi, chiqindilarni turiga qarab va ayniqsa chora-tadbirlarning samaradorligiga bog‘liq holda vaziyatlarning rivojlanish bosqichlari turlicha bo‘ladi. Tog‘-metallurgiya (Olmaliq, Navoiy, Uchquduq va boshq.) korxonalari, energetika, kimyo, neftni qayta ishlash va boshqa sanoat majmualari ta‘sir doirasida ekovaziyat tang qolgan sanoat korxonalari atrofida esa har xil bo‘lishi kuzatiladi.

Ekologik xavfsizlikni ta‘minlash endilikda birinchi darajali va kechiktirib bo‘lmaydigan vazifaga aylandi. Chunki, ichimlik suvlarining ifloslanganligi, joylarda atmosfera havosini chiqindilar bilan jiddiy to‘yinganligi, buning natijasida aholi orasida turli kasalliklar tarqalganligi, sug‘orma yerlarni sho‘rlanib, yaylovlarning mahsuldorligini pasayib borayotganligi qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishiga salbiy ta‘sir etayotganligi mamlakat miqyosida tub o‘zgarishlarni amalga oshirish zarurligini uqtiradi.

Ekologik xavfsizlikni ta‘minlash borasida bir qator bir-birlari bilan bog‘liq bo‘lgan tugunli masalalarni hal qilish lozim bo‘ladi. Birinchi galda ekologik (bioekologik, geotizimli, biosferali) monitoringni amalga oshirish ustuvor ahamiyatga ega. O‘zbekistonda bu turdagi monitoring hozirda turli muassasalar va tashkilotlar tomonidan amalga oshirib kelinmoqda, lekin ularning ko‘lami va egallagan hududi hozirgi talabga mutlaqo javob bermaydi. Chunonchi, tuproqning sanoat va kimyoviy ashyolar bilan ifloslanishi (Respublika Boshgidromet xizmatiga yuklatilgan) faqat ayrim qishloq jamoalari hududi bo‘yicha nazorat qilinadi. Bunda barcha viloyatlarning

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASINIŃ ÁHMIYETLI MASHQALALARI HÁM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya**

sug‘oriladigan yerlari nazarda tutilmagan, xech bo‘lmaganda har bir viloyat bo‘yicha tanlab olingan testli jamoa xo‘jaliklarini ma‘lum uchastkalari nazarda tutilganda maqsadga muvofiq bo‘lar edi. Faqat shundagina respublika hududi bo‘yicha sug‘orma yerlarni texnogen ifloslanishi bo‘yicha tegishli xulosa chiqarish mumkin bo‘ladi. Xuddi shunday ahvol suv havzalarining ifloslanishi, atmosfera havosining chiqindilarbilan to‘yinishi va boshqa sohalarda ham mavjud, ularning belgilangan me‘yorda bo‘lishi tabiiy muhit bo‘yicha zarur bo‘lgan monitoring axborotlarini olish va mavjud ekologik vaziyat to‘g‘risida aniq xulosa chiqarishga imkon beradi.

Ekologik ekspertiza yangi quriladigan sanoat korxonalarini uchun xos. Lekin mantiqan qaraganda ishlab turgan barcha sanoat korxonalarini, gidrotexnik inshootlar va boshqa muhandislik obyektlar uchun muntazam ekspertiza o‘tkazish zarur. Atrof-muhitni aslida eskidan ishlab kelayotgan sanoat korxonalarini ifloslab kelmoqda. Binobarin, ekologik ekspertiza barcha korxonalarini nazoratga olishi shart. Shundagina tabiiy muhitda tozalanish boshlanishi mumkin.

Ekologik vaziyatni boshqarish va tegishli tadbirlar majmuasini qo‘llash uchun negiz sifatida turli masshtablarda ekologik va tabiatni muhofaza qilish xaritalarini yaratish joiz. Bu haritalar respublika hududida mavjud ekologik vaziyatlarni nazorat qilish, ularning tadrijiy o‘zgarishlarini o‘rganish, tegishli chora-tadbirlarni rejalashtirish imkonini beradi [3]. Mavjud haritalar maxsus elektron portal bazasiga yuklangan holda ularni har yili yangi ma‘lumotlar bilan yangilab turilishi amaliy ahamiyat kasb etadi. Har bir viloyat ma‘lum masshtabda ekologik va tabiatni muhofaza qilish xaritalariga ega bo‘lishi zarur.

Ekologik xavfsizlikni ta‘minlash shuningdek, me‘yoriy ko‘rsatkichlar, REM va boshqa qabul qilingan ma‘lum andozalarga rioya qilishga ham bog‘liq bo‘lib, sanoat, avtotransport chiqindilari eng kam xavfsiz ko‘rsatkichlarga qadar kamaygan bo‘lishi, ikkilamchi resurslar to‘liq qayta ishlanib ulardan foydali elementlar ajratib olinishi zarur. Eng muhimi, isrofgarchilikka chek qo‘yilib, tabiatdan ehtiyojga yarasha boyliklarni ajratib olib, chiqindilarni chiqarmaslik tamoyilida ish tutishga o‘tishdan iborat. Tabiatdan boyliklarni olishda «kim oshdi» tamoyilidan voz kechib uni boyitish,

resurslarni qayta tiklash, kamayib borayotganlaridan ehtiyotkorlik bilan foydalanish, bu borada muqobil variantlar, ya'ni o'rnini bosadigan boshqa resurslardan foydalanishga o'tish kabi tamoyillarni barcha joylarda, hamma ishlab chiqarish korxonalarida qo'llashga o'tish tabiatni asrash, uni e'zozlash o'z navbatida ekologik xavfsizlikni ta'minlashni kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Suvonova D., Karimov Yu., Khodjaeva G., Bekbulatova G., Kurbanbaeva N. Ecological significance and ecotourism opportunities of natural protected areas of Surkhandarya and Kashkadarya Provinces, Uzbekistan. E3S Web of Conferences. 2025.
2. Бабылев С.Н. Эффективность природоохранных мероприятий. – М.: Наука. 1990. – 187 с.
3. Бурман Э.И., Данилов-Данильян В.И. Экономические аспекты оценки воздействия на окружающую среду. Ответственность перед будущим: Оценка воздействия на окружающую среду в Бразилии, Германии и России. –М.: Евразия. 2017. – С.263-272.
4. Жолдасов А.С., Ходжаева Г.А., Умаров Е.К. Аральский экологический кризис и особенности демографического развития сельской местности Республики Каракалпакстан (монография). Монография. Малая типография «КГУ им.Бердаха». Нукус, 2009. 48 стр.
5. Рафиков В.А. Оценка, прогноз и восстановление геосистем дельты Амударьи и обсохшего дна Аральского моря. –Ташкент. UMID DESIGN. 2022. – 198 с.